

A CONSTRUÇÃO DOCENTE: CONTRIBUIÇÕES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO CURSO DE LETRAS LIBRAS

 DOI: 10.5281/zenodo.15264633

Júlia Eduarda de Oliveira Tomaz

Graduando em Licenciatura em Letras Libras, Bolsista Programa de Residência Pedagógica, UFERSA, Campus Caraúbas, juliaatomaz@gmail.com.

Artur Maciel Oliveira Neto

Mestre em Educação Inclusiva, pela Universidade Paulista - SP, Preceptor Bolsista do Programa de Residência Pedagógica, oliveira.neto@unesp.br.

Marina Maria Alves Dantas

Graduando em Licenciatura em Letras Libras, Bolsista Programa de Residência Pedagógica, UFERSA, Campus Caraúbas, marina-apodi@hotmail.com.

RESUMO

Neste artigo faremos uma explanação acerca das experiências vivenciadas durante o Programa de Residência Pedagógica - PRP, a qual os alunos do curso de licenciatura em Letras Libras da UFERSA participaram durante o período de um ano e seis meses, e de forma significativa e satisfatória concluíram esse percurso levando para si experiências únicas. Considerando que esta foi a primeira vez em que a CAPES incluiu e ofertou bolsas para o subprojeto interdisciplinar Libras/Português, esta turma foi a primeira a participar do programa e a prestar essa importante ação de parceria entre a universidade e educação básica, estando por dentro das funcionalidades da escola pública de qualidade. Dessa forma, a presente pesquisa é fundamentada na importância dessa experiência de docência na sala de aula e de se compartilhar essa vivência possibilitando a produção acadêmica. Assim, seguindo uma abordagem qualitativa, foi desenvolvida uma pesquisa participativa, onde foram examinados por meio da análise documental, os documentos e relatórios produzidos pelos residentes durante o percurso formativo, entre outros textos que serviram de embasamento teórico. As aulas foram ministradas numa turma de uma instituição estadual de atendimento a alunos surdos, em Mossoró-RN. Fundamentado nisso, compreendemos que o processo de ensino-aprendizagem da Libras para alunos surdos deve partir da Libras como protagonista, assumindo sua estrutura visual-espacial, e também da perspectiva do surdo, sua cultura e percepções, o que implica

na elaboração de estratégias e materiais que englobam esses aspectos e possibilitem a prática e a interação entre os alunos.

Palavras-chave: Residência Pedagógica. Formação docente. Libras. Educação de surdos.

ABSTRACT

In this article, we will explain the experiences of the Pedagogical Residency Program (PRP), in which students from UFERSA undergraduate course in Libras Literature took part for a period of one year and six months, and significantly and satisfactorily concluded the course with unique experiences. Considering that this was the first time that CAPES included and offered scholarships for the interdisciplinary Libras/Portuguese subproject, this class was the first to participate in the program and provide this important partnership action between the university and basic education, being aware of the functionalities of quality public schools. Thus, this research is based on the importance of this teaching experience in the classroom and of sharing this experience, enabling academic production. Thus, following a qualitative approach, participatory research was carried out, where documents and reports produced by the residents during their training were examined through documentary analysis, among other texts that served as a theoretical basis. The lessons were taught in a class at a state institution for deaf students in Mossoró-RN. Based on this, we understand that the teaching-learning process of Libras for deaf students must start from Libras as the protagonist, assuming its visual-spatial structure, and also from the perspective of the deaf, their culture and perceptions, which implies the elaboration of strategies and materials that encompass these aspects and enable practice and interaction between student.

Keywords: Pedagogical Residency Program. Teacher training. Libras. Deaf education.

INTRODUÇÃO

Durante muito tempo os surdos foram recorrentemente excluídos nas escolas e salas de aulas, enfrentando diversas lutas e reivindicações pelo seu direito à educação, assim como pelo reconhecimento da sua Língua, identidade e cultura próprias. A atual legislação brasileira reconhece a Libras como língua oficial de comunicação e expressão das comunidades surdas por meio da Lei Nº 10.436, de 24 de abril de 2002, sendo reafirmada pelo decreto Nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005, que institui:

Art. 22. As instituições federais de ensino responsáveis pela educação básica devem garantir a inclusão de alunos surdos ou com deficiência auditiva, por meio da organização de: I - escolas e classes de educação bilíngüe, abertas a alunos surdos e ouvintes, com professores bilíngües, na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental; II - escolas bilíngües ou escolas comuns da rede

regular de ensino, abertas a alunos surdos e ouvintes, para os anos finais do ensino fundamental, ensino médio ou educação profissional, com docentes das diferentes áreas do conhecimento, cientes da singularidade lingüística dos alunos surdos, bem como com a presença de tradutores e intérpretes de Libras - Língua Portuguesa, desde a educação infantil até à superior (BRASIL, 2005).

O que garante ao aluno surdo o direito a uma educação bilíngue em todas as etapas e modalidades da educação, assim como a presença de um profissional intérprete na sala de aula, e de um professor e instrutor de Libras.

Posto isso, ao levar em consideração o papel do professor de Libras, é possível inferir que ele deve possibilitar o aprendizado da Libras como primeira língua (L1), e do Português escrito como segunda língua (L2). Dessa maneira a formação do profissional docente deve ser direcionada a possibilitar ao educando um aprendizado adequado às suas especificidades, e que reconheça a sua Língua, conduzindo o processo de ensino a partir da mesma.

Assim, compreendemos a importância de uma formação inicial e continuada para o profissional docente que agregue a experiência em sala de aula com as teorias e metodologias de ensino aprendidas na universidade. Afinal, sabemos que aquilo que teorizamos e idealizamos em salas de aula durante a formação para a docência, difere da realidade de atuação e ensino numa escola regular. Por isso a importância da realização de estágios curriculares, e a participação em programas e bolsas de Iniciação Científica, como o Programa de Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) e o Programa de Residência Pedagógica (PRP), que são ofertadas pela CAPES e que promovem essa ponte entre a Universidade e as escolas de Educação Básica.

Isso posto, iremos direcionar o foco para o PRP, que é o nosso campo de análise, na qual, o mesmo visa fomentar a capacitação e o aperfeiçoamento de professores e induzir a formação prática dos estudantes das diferentes licenciaturas. O programa elaborado e financiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) tem como objetivos:

I. Fortalecer e aprofundar a formação teórico-prática de discentes de cursos de licenciatura; II. Contribuir para a construção da identidade profissional docente de licenciandos/as; III. Estabelecer corresponsabilidade entre IES, redes de ensino e escolas na formação inicial de professores/as; IV. Valorizar a experiência de professores/as da educação básica na preparação de licenciandos/as para a sua futura atuação profissional; V. Induzir a pesquisa colaborativa e a

produção acadêmica com base nas experiências vivenciadas em sala de aula (PRP/PROGRAD/UFERSA, 2022, p.2).

Dessa forma, este artigo tem como objetivo descrever sobre as experiências vivenciadas pelos discentes do curso de Letras Libras com o ensino de Libras para alunos surdos, buscando analisar a função do professor no processo de ensino-aprendizagem, desde o planejamento até a implementação das atividades em sala de aula, elencando os principais desafios e de forma sucinta algumas das metodologias utilizadas nas aulas. Partindo assim, da perspectiva descritiva e crítico-reflexiva, onde o tema apresentado a partir da experiência de regência, é analisado e discutido teoricamente.

METODOLOGIA

A investigação teve início a partir das experiências de um grupo de discentes do curso de licenciatura em Letras Libras participantes do subprojeto Interdisciplinar Libras/Português do Programa de Residência Pedagógica-PRP/ UFERSA. Assim, o foco da pesquisa está voltado para as atividades desenvolvidas durante a participação no programa, que envolve o ensino de Libras e do Português escrito para alunos surdos e com Deficiência Auditiva da Instituição Estadual de Atendimento a Surdos, na cidade de Mossoró-RN.

A base desse estudo foi construída seguindo a pesquisa participante, de natureza qualitativa, segundo Gil (2008, p.151) “Essa análise crítica objetiva promover nos grupos de estudo um conhecimento mais objetivo dos problemas. Procura ir além das representações cotidianas desses problemas”, assim o pesquisador passa a interagir e participar ativamente das situações vivenciadas pelos pesquisados de forma crítica.

A segunda etapa consistiu na categorização dos principais elementos extraídos dos relatórios e sua contextualização com os textos e documentos estudados durante as reuniões de formação e debate realizadas pelo grupo do subprojeto. Nesse contexto os textos eram propostos pelos professores preceptores e pelos coordenadores do subprojeto, para serem debatidos em reunião via Google Meet com os alunos residentes. Também foi realizada a pesquisa em bases de dados acadêmicas, no qual foram analisados artigos científicos, dissertações, leis, entre outros materiais encontrados que tivessem relevância para a temática em estudo.

Para a pesquisa documental, foram realizados procedimentos de análise e identificação de elementos ou temas valorizados nas narrativas e registros dos residentes participantes do grupo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As atividades do Programa de Residência Pedagógica eram divididas da seguinte maneira: inicialmente ocorria a parte teórica, onde eram realizadas as reuniões para orientação, de estudo, e para o debate de textos. Essas, ocorriam por meio dos encontros de formação em grupo, na qual estavam presentes o professor orientador do subprojeto, os professores preceptores e os alunos residentes.

A segunda parte ocorria a partir da prática com regência das aulas. Primeiramente foi realizada a ambientação na escola campo, e assim foi possível que os residentes começassem a pensar em quais os possíveis caminhos a trilhar com os alunos, observar como funcionava a instituição, quais os recursos disponíveis, e ter o primeiro contato com a equipe escolar.

As aulas foram ministradas, alternadamente, em duas turmas compostas por alunos surdos, com Deficiência Auditiva e também alguns alunos que apresentavam outras necessidades educativas especiais. Assim, a cada ciclo de aulas eram realizadas reuniões para alinhamento das atividades a serem executadas, e organização do cronograma de aulas.

O professor e pensador Português António Nóvoa, em suas pesquisas destaca a importância de uma abordagem reflexiva na formação e na práxis docente, ao apontar que “A formação passa pela experimentação, pela inovação, pelo ensaio de novos modos de trabalho pedagógico. E por uma reflexão crítica sobre a sua utilização” (Nóvoa, 1992, p.16). Assim, reconhecemos a importância de estar sempre avaliando e reelaborando a nossa forma de ensino, considerando as especificidades e individualidades de cada aluno.

É sabido que os desafios enfrentados pelo docente em sala de aula são diversos e complexos. Algumas dificuldades enfrentadas durante a regência foram relacionadas ao planejamento das aulas, houveram aulas onde não deu tempo de desenvolver tudo o que havia sido estipulado para aquele dia, ou as atividades acabarem antes do final da aula, ou de os alunos simplesmente não demonstrarem interesse em participar. Dessa maneira, no decorrer das aulas foi preciso desenvolver

o exercício de planejar e replanejar, pensando em outras estratégias e propostas para sempre ter um “plano B” caso a proposta inicial não desse certo.

As autoras Basso, Strobel e Masutti (2009) ao debater sobre as metodologias de ensino de Libras como L1, abordam sobre a importância dessa etapa de planejamento, onde após definir o tema e os objetivos a serem alcançados com aquela aula, seria necessário pensar quais metodologias, estratégias e recursos materiais poderão ser utilizados que melhor favoreçam o aprendizado desse grupo de alunos. Para isso, é importante considerar a heterogeneidade dos alunos surdos presentes na sala de aula, e a etapa de desenvolvimento e nível de fluência na Libras de cada um.

A partir da observação e do decorrer das aulas, verificou-se que a classe era composta por alunos com níveis diferentes de domínio do Português escrito e da Libras, onde alguns apresentavam um nível de fluência mais avançado da língua de sinais, já outros, tinham um conhecimento mais básico, ou eram mais oralizados. Isso evidenciou a necessidade e também a dificuldade em elaborar atividades que alcançassem a todos os alunos dentro das suas individualidades.

Em sua pesquisa, Quadros (2000) aborda que “As oportunidades que as crianças têm de expressar suas idéias, pensamentos e hipóteses sobre suas experiências com o mundo são fundamentais para o processo de aquisição da leitura e escrita”, esse pensamento também é expressado por Basso, Strobel e Masutti, ao afirmar que “O trabalho com a língua sinalizada se define pelo desenvolvimento de duas habilidades: expressar-se em sinais e compreender sinais.” (Basso, et. al, 2009, p. 27). Compreendemos assim, que a finalidade do ensino de Libras é desenvolver a competência comunicativa dos alunos surdos, e para isso, procurou-se desenvolver nas regências uma prática metodológica que não se baseasse simplesmente em repetições sem fundamentos e que a Língua de Sinais fosse um ponto central, objetivando que o aluno surdo se expressasse e participasse ativamente por meio de dinâmicas e atividades lúdicas.

Alguns dos recursos utilizados para isso foram a gravação de vídeos, onde os alunos gravam os sinais aprendidos na aula de forma interativa de prática. Também foram utilizadas algumas plataformas digitais como o Canva, para a elaboração de atividades e slides em Libras, e o WordWall, para a criação de jogos, como por exemplo o bingo e o jogo da memória, para trabalhar a relação linguística entre o sinal x imagem e sinal x palavra.

Observamos que os alunos demonstraram mais interesse em atividades práticas, assim buscamos desenvolver as aulas com a exposição dos conteúdos e incluindo essa parte dinâmica. O que contribuiu para a assimilação do conteúdo, já eles estavam motivados e engajados na brincadeira, e ao mesmo tempo em que aprendiam e interagiam uns com os outros.

Um importante instrumento educativo desenvolvido nesse processo foi a Literatura, pois compreendemos que esta possibilita às crianças ouvintes e surdas explorar a fantasia e a imaginação, de acordo com Quadros (2000):

Através da língua, as crianças discutem e pensam sobre o mundo. Elas estabelecem relações e organizam o pensamento. As histórias e a literatura são meios de explorar tais aspectos e tornar acessível à criança todos os recursos possíveis de serem explorados.

Com base nisso, a partir da contação da história dos três porquinhos, foi possível desenvolver uma sequência de atividades, na qual foram trabalhados os tipos de casa, a escrita das palavras em Português, o vocabulário em Libras, a prática artística da confecção das casas, e por último, a encenação da história. Posteriormente a mesma encenação foi apresentada pelos alunos num evento comemorativo do Dia do Surdo da Instituição.

Quanto ao ensino de Português escrito, as autoras Quadros e Schmiedt (2006) abordam que o propósito é de desenvolver no aluno surdo “tanto a aquisição quanto a fixação de vocabulário, e conseqüentemente o desenvolvimento na leitura” (p. 74). Assim, para trabalhar a escrita e a leitura, um dos conteúdos trabalhados partiu do estudo do gênero textual carta. O objetivo principal foi compreender como a carta é utilizada no cotidiano, e em seguida conhecer a estrutura textual própria desse gênero, abordando características como quem é o emissor e o receptor, o endereço de cada um, os tipos de selo e o local onde a carta é enviada - Correios.

A atividade prática proposta para trabalhar os tópicos citados partiu da escrita de uma carta para o Papai Noel, aproveitando a proximidade com a época do Natal. Na aula seguinte foi confeccionado junto com os alunos uma caixa de correio, utilizando materiais como tinta, pincel, tesoura, cola e caixa de papelão, com o objetivo de que todos pudessem depositar suas cartas lá, assim a caixa foi colocada na entrada da escola.

Foto 1 - Entrada da escola com decoração natalina e caixa de correio confeccionada pelos alunos.

Foto 2 - Algumas das cartas escritas pelos alunos.

Fonte: Acervo pessoal dos autores, 2023.

Outra temática abordada que os alunos demonstraram bastante interesse foi do gênero receita culinária, na qual foi trabalhada uma receita de biscoitos. Dessa forma, numa primeira aula foi apresentada a receita e o vocabulário em Libras, em seguida, utilizando encartes de supermercado, os alunos fizeram a receita escrita e ilustrada no caderno. Na segunda aula, foi proposta a prática da produção da receita, onde os residentes levaram os ingredientes para a sala e os alunos puderam fazer os biscoitos e o recheio se atentando para as instruções e a forma de fazer. Foi perceptível que todos os alunos gostaram e interagiram bastante nessa prática, cada um utilizando sua criatividade e moldando o recheio da sua maneira.

Foto 3 - Registro da aula ministrada pelos residentes onde os alunos aparecem interagindo.

Foto 4 - Alunos e residentes na prática produção de biscoitos.

Fonte: Acervo pessoal dos autores, 2023.

Durante as aulas ministradas procurou-se desenvolver atividades que contribuíssem de forma significativa para o aprendizado e o desenvolvimento do aluno de forma integral. E assim, considera-se essas práticas alinhadas com o que é proposto pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC):

Reconhece, assim, que a Educação Básica deve visar à formação e ao desenvolvimento humano global, o que implica compreender a complexidade e a não linearidade desse desenvolvimento, rompendo com visões reducionistas que privilegiam ou a dimensão intelectual (cognitiva) ou a dimensão afetiva. Significa, ainda, assumir uma visão plural, singular e integral da criança, do adolescente, do jovem e do adulto – considerando-os como sujeitos de aprendizagem – e promover uma educação voltada ao seu acolhimento, reconhecimento e desenvolvimento pleno, nas suas singularidades e diversidades (BRASIL. Ministério da Educação, 2018, p. 14).

Além dessas atividades teóricas e práticas de ensino, o PRP também possibilitou a participação e a integração dos residentes em eventos realizados pela escola, na qual se pode citar a participação na programação em comemoração do Setembro Azul, que incluiu eventos da mostra cultural e o dia de recreação realizado em parceria com a Associação de Surdos de Mossoró-RN. Outras atividades desenvolvidas extra classe, incluíram a participação e a publicação em eventos formativos, como o “III Seminário Institucional Pibid-PRP” na UFERSA campus Mossoró, e o “X Congresso Nacional da Educação - CONEDU”. Essas vivências se configuraram como uma oportunidade de aperfeiçoamento das habilidades pedagógicas dos residentes como futuros docentes, como também para o enriquecimento curricular, e a produção de pesquisas acadêmicas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Viabilizado pela parceria entre a escola e a universidade, o Residência Pedagógica (PRP) se apresentou como um grande catalisador da experiência docente, permitindo a participação dos residentes em diversos espaços de formação teórica e prática.

No decorrer das aulas ministradas, evidenciou-se que é essencial que o professor esteja aberto a mudanças e tenha flexibilidade para estar buscando alternativas e estratégias didáticas que reforcem a Língua, cultura e identidade do aluno surdo, incentivando sempre a interação e a comunicação em Libras. Essa

abordagem visa promover um ambiente educacional inclusivo e enriquecedor para os alunos surdos, na qual seja possível identificar dificuldades e explorar novas possibilidades de aprimoramento.

Conforme abordado por Nóvoa (1992), compreendemos que a formação dos professores se constrói pelo “trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas e de (re)construção permanente de uma identidade pessoal” (p. 13). Assim, pode-se inferir que vivenciar esse programa possibilitou a reflexão acerca de qual postura adotar como educador. Ao final desta enriquecedora experiência do PRP, fica para os residentes o questionamento essencial: que tipo de professor eu serei?

REFERÊNCIAS

BASSO, I. M. D. S.; MASUTTI, M; STROBEL, K. L. Metodologia de Ensino de Libras – L1. Florianópolis: **UFSC**, 2009

BRASIL. **Decreto n. 5.626, de 22 de dezembro de 2005**. Regulamenta a Lei n. 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras, e o art. 18 da Lei n. 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Diário Oficial da União, Brasília, 23 dez. 2005. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5626.htm. Acesso em: 26 abr. 2024.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: MEC, 2018. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/>. Acesso em: 26 abr. 2024.

BRASIL. Ministério da Educação - MEC/CAPES. **Decreto Nº 7.219, de 24 de junho de 2010**. Dispõe sobre o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID e dá outras providências. 2010.

BRASIL. **Lei n. 10.436, de 24 de abril de 2002**. Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 25 abr. 2002. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10436.htm. Acesso em: 26 abr. 2024.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

NÓVOA, A. **Os professores e a sua formação**. Lisboa: Dom Quixote, 1992. ISBN 972-20-1008-5.

PRP/PROGRAD/UFERSA (RN). Pró-Reitora de Graduação. EDITAL CAPES Nº 24/2022. PROCESSO SELETIVO DE DISCENTES PARA ATUAÇÃO NO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA. **EDITAL Nº 24/2022: PRP/PROGRAD/UFERSA**, Mossoró/RN, 19 out. 2022. Disponível em: <https://prograd.ufersa.edu.br/2022/10/20/selecao-de-discentes-prp/>. Acesso em: 26 abr. 2024.

QUADROS, Ronice Muller de. Alfabetização e o ensino da língua de sinais. Textura, Canoas; **Revista de Educação e Letras**, v. 2, n. 3, p.53-62, 2000.

QUADROS, Ronice Müller de; SCHMIEDT, Magali, L. P. **Idéias para ensinar português para alunos surdos**. Brasília: MEC, SEESP, 2006. Disponível em: <portal.mec.gov.br/images/revista_inclusao/port_surdos.txt>. Acesso em: 19 abr. 2024.